
GIPERTONIYA BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA KOGNITIV BUZILISHLARNING XUSUSIYATLARI (Adabiyotlar sharxi)

**dots. Shadmanova L.Sh., assis. Rajapov M.Sh., Shukrullaeva K.F.,
Rihsiev N.O.**

Toshkent tibbiyot akademiyasi Psixiatriya va Narkologiya kafedrası

Annotatsiya: Gipertoniya bilan og'riğan bemorlarda kognitiv buzilishlarni davolash xususiyatlari ilmiy jihatdan yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi. Qon-tomir demensiyasini rivojlanishiga olib keluvchi xavf omillari orasida 70-90 %ini arterial gipertenziya(AG), kardial patologiyalar (yurak xurujlari, aritmiyalar), 10-15 %ini qandli diabet bilan kasallanish va 16% esa giperlipidimiya sabab bo'ladi.

Kalit so'zlar: psixopatiya, gipertoniya, shaxs buzilishlarni, dezadaptasiya, delikventlik, dekompensaciya, kognitiv buzilishlari.

FEATURES OF COGNITIVE DISORDERS IN PATIENTS WITH HYPERTENSION

Abstract: The problem of the treatment of cognitive disorders in patients suffering from arterial hypertension remains insufficiently understood in the scientific world. In 70-90% of cases vascular dementia is caused by arterial hypertension, cardiac diseases (heart attacks, arrhythmias), in 10-15 % - by diabetes mellitus, and in 16% - by hyperlipidemia.

Keywords: psychopathy, personality disorder, hypertension, maladaptation, delinquency, decompensation.

Muammoning dolzarbligi. Qon-tomir demensiyasini rivojlanishiga olib keluvchi xavf omillari orasida 70-90 %ini arterial gipertenziya(AG), kardial patologiyalar (yurak xurujlari, organik kelib chiqadigan aritmiyalar), 10-15 %ini qandli diabet bilan kasallanish va 16% esa giperlipidimiya sabab bo'ladi. [Meyer J. va boshq.,1986].

G'arbiy mamlakatlarda qon-tomirlar demensiyasi tarqalishi bo'yicha Altsgeymer kasalligidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 65 yosh va undan yuqori bo'lgan odamlar orasida uning chastotasi 4,5% ni tashkil qiladi [Folstein M. va boshq .,1991]. Yaponiya va Rossiyada qon tomirlari demensiyaning tarqalish darajasi Altsgeymer kasalligidan yuqori.

S.I. Gavrilova va boshqalarning fikriga ko'ra (1994), 60 yoshdan oshgan odamlar orasida qon-tomir demensiya kasalligi 5,4% ni tashkil qiladi. Yapon tadqiqotchilarining fikriga ko'ra, qon-tomir demensiyasi klinik diagnostika qilinganlarning 50% dan ko'prog'ini va autopsiya bilan klinik tashxis qo'yilganlarning 54% dan 65% gachani tashkil qiladi. 60 yoshdan oshgan, insult o'tkazgan bemorlarda qon-tomir demensiyasi 54% dan ortiq hollarda kuzatiladi. Erkaklar qon -tomir demensiyasiga ayollarga qaraganda 1,5 baravar ko'proq chalinadi. Ba'zi tadqiqotchilar qon-tomir demensiyasining yosh chegaralarida o'sish chastotasi oshishini (75 yosh), so'ngra uning pasayishini (80 yoshdan keyin) qayd etdilar. Shunday qilib, gipertoniya bilan og'rigan bemorlarda kognitiv buzilishlarni davolash xususiyatlari ilmiy jihatdan yetarli darajada ishlab chiqilmaganligi ushbu tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Ko'p yillar davomida tomirlar demensiyasining klinik va patogenetik tushunchalari asosan aterosklerozik demensiya tushunchasiga tayangan bo'lib, uning rivojlanishining asosiy mexanizmi diffuz neyronlarning o'limida ("ikkilamchi miya yarim atrofiyasi") tomirlarning torayishi natijasida kelib chiqqan ishemiya tufayli kuzatilgan. aterosklerotik miya tomirlari. J. Korsellis (1962) va B. Tomlmson va boshqalarning asarlaridan keyin (1970), qon-tomirlari demensiyaning rivojlanishida ko'p sonli miya infarktlarining (ularning yig'indisi ma'lum chegaraga etganida) alohida ahamiyatini ko'rsatgan va natijada "multinfarktsion demensiya" atamasi mashhurlikka erishdi [8, 34], bu avvalroq "aterosklerotik demensiya" tushunchasi bilan bo'lgani kabi, uning sinonimiga aylandi. So'nggi 10 yil ichida neyrovizuallashuvning usullarini joriy etish va ularni miya o'lganidan keyingi morfometrik o'rganish bilan birlashtirish tufayli qon-tomirlari demensiyasida miyaning strukturaviy, gemodinamik va metabolik xususiyatlari to'g'risida tezkor bilimlar to'planib borildi.

Hozirgi kunga kelib, tomir demensiyasining morfologik asosini ko'pincha infarktlar (aniqrog'i postinfarkt kistalar) yoki demyelizatsiya, glioz va aksonal o'lim bilan oq subkortikal moddalar sohasini (subkortikal leykoensefalopatiya) diffuz ishemik destruksiyasi tashkil qilishi aniq. Katta va o'rta infarktlar mavjud- miya tomirlarining katta va o'rta shoxlari (makroangiopatiya) va mayda (lakunar) infarktlarning (1,5 sm gacha) okklyuziyasi natijasida hosil bo'lgan makroinfarktlar, odatda mayda arteriya tomirlari (mikroangiopatiya) ning shikastlanishidan kelib chiqadigan ko'p sonli shikastlanishlar. Miya infarktlari yoki oq subkortikal moddaning ishemik shikastlanishlarining umumiy hajmi demensiya rivojlanishi uchun (demensiyasi bo'lgan odamlarda nisbatan 3-4 baravar ko'p), ikki tomonlama yurak xurujlari (demensiyali bemorlar orasida 86%-96% ga yetishi), ularning lokalizatsiyasi muhim ekanligi aniqlandi. Miyaning kognitiv-mnestik funksiyalari uchun ayniqsa "mas'ul" bo'lgan, masalan, gipokampus, shu jumladan temporal lobning old, yuqori parietal, pastki medial qismlari, shuningdek talamus, demak kichik infarktlar ham demensiyaga olib kelishi mumkin.

Yurak xurujlari bilan chegarada miya to'qimalarining to'liq bo'lmagan nekrozi o'choqlari bo'lishi mumkin. Va nihoyat, hujayra populyatsiyasining morfologik jihatdan buzilmagan, ammo funksional jihatdan faol bo'lmagan hududlari borligi ehtimoldan yiroq emas. Qon tomir demensiyasi kortikal va subkortikal mintaqalarda gipometabolizm o'choqlari bilan, odatda, qon tomirlari va metabolizmning sezilarli darajada (yosh normasi bilan taqqoslaganda 2 baravar) pasayishi bilan tavsiflanadi. Shu bilan birga, gipometabolizmning umumiy ko'rsatkichlari miya moddasini yo'q qilish kattaligi ko'rsatkichlariga qaraganda kognitiv buzilish ko'rsatkichlari bilan ko'proq bog'liqdir [Mielke R. va boshq., 1996]. Kognitiv funktsiyalarning o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan miya qon oqimi indekslarining tebranishlari qayd etildi.

Miya yarim korteksida va serebellumda diffuz neyronlarning o'limi va glioz bilan xarakterlanadigan laminar nekroz, glioz bilan birgalikda miya yarim korteksining ko'plab kichik halokat o'choqlari, shuningdek glioz yoki to'liq bo'lmagan ishemik nekroz (shu jumladan skippoz hipokampus). Ushbu turdagi miya shikastlanishi o'tkir va chuqur total, mintaqaviy yoki mahalliy ishemiya, asosan ekstraserebral kelib chiqishi bilan bog'liq (yurak to'xtashi, yurak yoki arterial kelib chiqish emboliya).

Qon tomir demensiya rivojlanishining xavfli omillari orasida ushbu patologiyaga chalingan odamlarning 70-90 foizida kuzatiladigan doimiy arterial gipertenziya, bemorlarning uchdan birida uchraydigan yurak patologiyasi (yurak xurujlari, organik kelib chiqadigan disritmiyalar), qandli diabet mavjud. - bemorlarning 10-15 foizida, giperlipidemiya - bemorlarning 16 foizida [15,17].

Gipertenziya zamonaviy tibbiyotning muhim muammolaridan biridir. Gipertenziya tuzilishidagi qon bosimining ko'tarilishi kabi biron bir boshqa omil yurak-qon tomir kasalliklari bilan kasallanish va o'lim holatlari yuzaga kelishiga bunchalik ta'sir qilmaydi. Shunday ekan har 5-10 mm sm.ust.gacha qon bosimining ko'tarilishi miya insultidan kelib chiqqan o'lim ko'rsatkichlarining ikki baravar ko'payishiga olib keladi [11]. O'z navbatda, qon bosimining 5-6 % pasayishi yurak xurujlari sonining 20 %, insultlarni 35-40 % kamayishiga olib keladi [12, 13].

Gipertenziya kasalligidagi ruhiy kasalliklarni o'rganishning dolzarbligi bu kasallikning shakllanishi va rivojlanishida, shuningdek, keksa bemorlarning ushbu populyatsiyasida kasalxonaga yotqizilishning yuqori chastotasi va mehnatga layoqatsiz kunlarining davomiyligi bilan belgilanadi [14, 15, 16, 17].

Qon tomir genezining ruhiy buzilishi klinik ko'rinishda ham, tabiatida ham bir xil emas. Quyidagi guruhlar mavjud [7, 14, 18, 19, 20]:

1. Psixotik bo'lmagan darajadagi yoki psixik chegaradagi buzilishlar (PCB), nevrotik, nevrozga o'xshash (bezovtalanadigan, astenik, depressiv, gipoxondriakal, histerik va obsesif-fobik sindromlar yoki ularning kombinatsiyasi) va psixopatik alomatlar. Ushbu buzilishlar odatda qon tomir kasalliklarining dastlabki namoyonidir.

2. Ong chalkashligining turli xil variantlari, shuningdek gallyutsinator, gallyutsinator - paranoid, paranoid, affektiv va aralash buzilishlarning klinik ko'rinishlariga ega bo'lgan qon tomir psixozlar.

3. Qon tomir demensiyasi.

Qon- tomir demensiyasi(tomir demensiyasi) - bu turli darajadagi miyaning qon tomirpatologiyasi tufayli kelib chiqadigan va ijtimoiy moslashuvning buzilishiga olib keladigan kognitiv funksiyalarning izchil buzilishi.

Qon tomir demensiyasi Altsgeymer kasalligidan keyin ikkinchi o'rinda turadi. 65 yosh va undan katta odamlar orasida uning chastotasi 4,5% ni tashkil qiladi. Erkaklar qon tomirdemensiyaga chalingan ayollarga qaraganda 1,5 baravar ko'proq. Namunaviy tadqiqotlar natijalariga ko'ra Rossiyada qon tomirlari demensiyaning tarqalishi 60 yoshdan oshgan odamlar orasida 4,5%, 60-69 yoshdagilar orasida 0,23%, 70-79 yoshdagi odamlar orasida - 3,3%, 80 yoshdan oshganlar orasida - 3, 8%.

Qon tomirlari demensiyasining XKT – 10 bo'yicha tasnifi.

XKT -10da tomir demensiyasi F0 sarlavhasida "Organik, shu jumladan simptomatik, ruhiy kasalliklar" sarlavhasida keltirilgan:

F01. Qon tomir demensiya

F01.0 Qon tomir demensiyasining o'tkir boshlanishi

F01.1 Ko'p infarktli demensiya

F01.2 Subkortikal qon tomir demensiya

F01.3 Aralash kortikal va subkortikal qon tomir demensiya

F01.4 Boshqa qon tomir demensiya

F01.5 Belgilanmagan qon tomir demensiya

Qon tomir demensiyasining sabablari birinchi navbatda gipertoniya va qon tomir aterosklerozidir. Revmatizm, sifiliz va boshqa qon tomirkasalliklari kabi kasalliklar kamdan-kam uchraydigan sabablar bo'lishi mumkin. Hozirgi vaqtda genetik tadqiqotlarning rivojlanishi bilan tomirlar demensiyasining kelib chiqish sabablari qatoriga miya yarim otosomodominant subkortikal infarkt va leykoensefalopatiya qo'shildi.

Qon tomir demensi patogenezing asosini miyaning gipoksiya va ishemiya jarayonlari tashkil etadi. Zamonaviy neyro tasvirlash usullari va ularning miyani o'limdan keyingi morfometrik o'rganish bilan birikishi qon-tomirlari demensiyasida miyaning strukturaviy, gemodinamik va metabolik xususiyatlari haqida tushuncha olish imkonini beradi. Demak, tomirlar demensiyasining morfologik asoslari infarkt (aniqrog'i postinfarkt kistalari) yoki demyelizatsiya, glioz va aksonal o'lim bilan oq subkortikal moddaning (subkortikal leykoensefalopatiya) maydonini diffuz ishemik buzilishidir. Yurak xurujlari katta va o'rta darajada bo'lishi mumkin, bu miya tomirlarining katta va o'rta shoxlarini tiqilib qolishidan kelib chiqadi. 1,5 sm gacha

bo'lgan kichik (lakunar) yurak xurujlari, qoida tariqasida, ko'p sonli bo'lib, mayda miya tomirlarining shikastlanishi (mikroangiopatiya) natijasida paydo bo'ladi.

Demensiyani rivojlanishi uchun miya yarim infarktlari yoki oq subkortikal moddaning ishemik shikastlanishi umumiy hajmi muhimdir (qon tomirdemensiya bo'lgan odamlarda bu unga nisbatan 3-4 baravar ko'p), ikki tomonlama infarkt ham (demensiyali bemorlar orasida 86-96% ga etadi) va ularning lokalizatsiyasi muhimdir [8, 11].

GKda kognitiv buzlishlarga olib keluvchi xavf omillari:

Qon tomir demensiyasining xavf omillari uch guruhga bo'linadi. Birlamchi xavf omillariga qon tomirdevorining shikastlanishiga moyil bo'lgan omillar kiradi:

- chekish
- arterial gipertenziya
- arterial gipotenziya (75 yoshdan katta odamlarda)
- giperxolesterinemiya
- giperhomotsisteinemiya
- qandli diabetning ikkinchi turi
- revmatizm, sifiliz va boshqalar
- qon ivishining kuchayishi.

Ikkilamchi xavf omillari guruhiga miya tomirlariga ta'sir qiluvchi holatlar - ateroskleroz, gialinoz, amiloidoz, tromboz va tromboembolizm paydo bo'lishi bilan yallig'lanish kiradi.

Uchinchi darajali xavf omillari - bu ishemiya natijasida yuzaga keladigan miyaning shikastlanishi: mikroinfarktsiyalar, makroinfarktsiyalar, lakunar infarktlar, perivaskulyar bo'shliqlarning kengayishi va miyaning oq moddasining ishemik shikastlanishi.

Qon tomirlari demensiyasi, ayniqsa subkortikal demensiya holatlarida, xolinergik va glutamat neyrotransmitter tizimlari ta'sir qiladi, bu esa kognitiv funktsiyalar holatiga ta'sir qiladi.

Klinik ko'rinish.

Qon tomirdemensiyaning yaqqol alomatlari bu kognitiv pasayish, astenik alomatlar va emotsional-irodali buzilishlardir.

- Kognitiv funktsiyalarning buzilishi.

Qon tomir demensiya bo'lgan bemorlarning birinchi alomatlari va shikoyatlari xotira holatiga taalluqlidir. Hozirgi ma'lumotni eslab qolish, yaqin o'tmishdagi ma'lumotlarni eslash qobiliyati pasayadi va voqealarning vaqt modeli buziladi.

Fikrlash buzilishlar umumiy jarayonlariga ta'sir qiladi - istisnolar, mavhum fikrlash, o'z faoliyatini rejalashtirish va tartibga solish qobiliyati, aniq fikrlash, yopishqoq, o'ta injiq bo'ladi. Bemorlar o'zlarining xatti-harakatlari tanqidiy baholamaydilar, nima bo'layotganini baholashga qodir emas bo'lib qoladilar. Qon-

tomirlar kasalliklariga chalingan bemorlarning diqqati hajmning torayishi, beqarorlik, past konsentratsiya, almashtirish va tarqatishning buzilishi bilan tavsiflanadi.

Qon tomir demensiyasi bo'lgan bemorlarning nutqi nominativ afaziya elementlari bilan zaiflashadi, sekinlashadi, (narsalarning nomlarini, ismlarini tezda esga olish qiyin). Miya yarim korteksining tegishli sohalarida fokal lezyonlar bilan boshqa afazi turlari (motorli, sezgir, amnestik) paydo bo'ladi, agnostik va apraksik kasalliklar bo'lishi mumkin.

- Hissiyot va iroda buzilishlari.

Ushbu buzilishlar guruhi tomirlar demensiyasi bo'lgan bemorlarning shaxsiy o'zgarishlari bilan chambarchas bog'liq. Kasallikning boshida xarakteristik xususiyatlar keskinlashadi va tomirlar demensiya o'sib borishi bilan ushbu xususiyatlar va shaxsiyat xususiyatlari pasayadi. Qon-tomirlari demensiya bo'lgan bemorlarning shaxsiy yadrosi patologik jarayonning chuqurligidan qat'iy nazar saqlanib qoladi. Bemorlar o'tmishdagi shaxsiyatiga qarab haddan tashqari xavotirli, shubhali, ziqna va bosh. ko'rinishi mumkin.

- Qon tomirlari demensiyasidagi astenik sindrom ruhiy jarayonlarning labilligi, kayfiyati va intellektual-mnestik funktsiyalarining o'zgarishi bilan birlashtirilgan. zaiflik alomati bilan tavsiflanadi, hissiy va intellektual charchoq kuchayadi.

Subkortikal kasalliklarning ustunligi va miya qon oqimining o'zgarishi intellektual-mnestik buzilishlar dinamikasiga ta'sir qiladi, ba'zida barqarorlik davrlarini va hatto alomatlarining teskari rivojlanishini ta'minlaydi.

Qon tomirdemensiyaning yaqqol alomatlari fonida ko'pincha aqliy va xulq-atvor buzilishlari paydo bo'ladi. Avvalo, bu turli xil davomiylikdagi ongni chalkash holatlari. Ehtimol, psixotik endogen depressiyaga o'xshash alomatlar bilan depressiv holatning rivojlanishi va depressiya bilan subdepressiv holatlar, hodisalarni pessimistik baholash, astenik alomatlar. Qon-tomirlari demensiyasi bilan kasallangan har beshinchi bemorda gipoxondriakal shikoyatlar bilan birlashtirilgan anksiyete kasalliklari mavjud.

Ruhiy buzilishlar qon-tomirlari demensiyada ham tez-tez uchraydi. Bunday buzilishlarning klinik ko'rinishi "kichik ko'lamdagi" xayoliy g'oyalari, zarar yetkazish, o'g'irlik, rashk g'oyalari bilan ifodalanadi. Gallyutsinatsion-xayolparast, shizofrenik psixozlar bo'lishi mumkin qon tomirlari demensiyadagi ruhiy va xulq-atvor buzilishi asosiy kasallikka qo'shilgan patologiya (pnevmoniya, miokard infarkti, pielonefrit va boshqalar) va dorilar ta'siridan kelib chiqadi.

Qon tomir demensiyani aniqlashning umumiy tamoyillari XKT-10da aks ettirilgan. Birinchi mezon - demensiya va miyaning qon tomirlezyonlari mavjudligi, shuningdek ular orasidagi vaqtinchalik munosabatlar. Demensiyaning mavjudligi bilim yetishmovchiligining kamida 1-2 belgisi mavjudligini isbotlaydi: fikrlashning pasayishi, tanqidning pasayishi, diqqat yoki nutqning buzilishi, vizual-mekansal yoki

ijro funksiyalarining buzilishi, vosita nazorati va praksis. Demensiya holati ongni buzishi bilan birga kelmaydi, ammo bemorlarning kasbiy va kundalik moslashuvini buzadi. Miyaning qon tomirkasalliklari diagnostikasi quyidagilar bilan tasdiqlanadi:

a) miya qon aylanishining o'tkir yoki vaqtinchalik buzilishlari va rivojlangan nevrologik buzilishlar (gemiparez, yuz asabining pastki qismining kuchsizligi, gemianopsiya, Babinskiy simptomi, dizartriya) kabi klinik ma'lumotlar,

b) miya yarim korteksida yoki subkortikal mintaqada bitta yoki bir nechta katta yoki o'rta infarktlar yoki subkortikal mintaqada yoki frontal oq materiyada ko'plab lakunar infarktlar mavjudligini ko'rsatadigan neyroimaging usullari natijalari (KT/MRT). subkortikal oq materiyaning zichligi (leykoaraiosis) yoki juda keng tarqalgan (kamida $\frac{1}{4}$ maydon).

Miyaning demensiyasi va qon-tomirlari shikastlanishi o'rtasidagi munosabatlar uning qon-tomiridan keyin yoki miya qon aylanishining vaqtinchalik buzilishlaridan so'ng rivojlanishi bilan ko'rsatiladi. O'tkir demensiyaning aniq nevrologik buzilishlarsiz kombinatsiyasi va KT/MRT usullari bilan aniqlangan qon-tomirlari miyasi shikastlanishining dalillari, shuningdek, uning qon-tomirligini yuqori ehtimollik bilan ko'rsatadi.

Demensiya diagnostikasining zamonaviy talablariga ko'ra, yakuniy tashxis faqat otopsi ma'lumotlari asosida, shu jumladan miyaning gistologik tekshiruvi asosida amalga oshirilishi mumkin [4,6,11, 13, 21, 22, 23, 24].

Dismnestik demensiya qon tomirlari demensiyasining $\frac{2}{3}$ holatiga to'g'ri keladi. Qon tomirlari demensiyasining ushbu shakli ilgari "lakunar" deb nomlangan. Ushbu atamani ishlatish nafaqat demensiyaga nisbatan lakunarlik tushunchasining nisbiyligi, balki "lakunar qon tomir demensiya" atamasi hozirgi vaqtda psixopatologik emas, balki patogenetik ma'noda, ya'ni holatlarda qo'llanilayotgani uchun ham noo'rin ko'plab lakunar yurak xurujlari natijasida rivojlanayotgan demensiya.

Uning klinik va psixopatologik xususiyatlari demensiyaning qon tomir shakliga xos xususiyatlarni aksariyat darajada aks ettiradi va eng muhimi klassik "aterosklerotik demensiya" [18] tushunchasiga mos keladi. Bu, odatda, o'tgan va hozirgi voqealar xotirasining zaiflashishi, hukmlar darajasining pasayishi, amnestik afaziyaning yengil darajasi, psixomotor reaksiyalarning, tanqidning sustligi klinik ko'rinishlarning nisbatan saqlanib qolishi bilan mnestik-intellektual pasayishning chuqurligiga yetib bormaydi. Dismnestik demensiyaning variantlari sifatida, umumiy organikni ajratib ko'rsatish tavsiya etiladi, unda qayd etilgan belgilar bir xil darajada ifodalanadi va ruhiy jarayonlarning sustligi birinchi darajaga ko'tariladi.

Qon tomirlari demensiyasining taxminan 15% holatlarida uchraydigan amnestiya demensiyasi, hozirgi voqealar uchun xotiraning aniq zaiflashishi bilan tavsiflanadi, bu ba'zan Korsakov sindromi darajasiga yetishi mumkin. O'tgan voqealar xotirasining yo'qolishi odatda unchalik sezilmaydi. Vaqt va joydagi disorientatsiya har xil

zo'ravonlikka xosdir. Konfakulyatsiyalar, agar kuzatilsa, faqat qismli va epizodikdir. Bemorlar odatda passivdirlar. Hissiy fon ko'pincha qoniqli kayfiyatning ustunligi bilan belgilanadi [18, 25].

Pseudoparalitik demensiyaga tomirlarning demensiyasi holatlarining taxminan 10% to'g'ri keladi. Oldinda, u bilan birga, kayfiyatning bir xildagi qoniqli foni nisbatan yumshoq mnestrik buzilishlar bilan tanqidiy qobiliyatlarining sezilarli pasayishi bilan birinchi o'ringa chiqadi. Demensiyaning bu varianti ishemik makro-fokuslar miyaning frontal mintaqalarida, o'ng yarim sharda, shuningdek subkortikal mintaqada ko'plab lakunar infarktlar bilan, frontal lobning oq moddasiga qadar joylashganda paydo bo'ladi.

Asemiya demensiya nisbatan kam uchraydi. U yuqori kortikal funktsiyalarning, birinchi navbatda, afaziyaning aniq buzilishlarining mavjudligi bilan ajralib turadi va uning rivojlanish stereotipi nuqtai nazaridan Altsgeymer yoki Pik kasalligining namunasiga o'xshaydi. Demensiya sekin rivojlanadi, afazi va mnestestik-intellektual buzilishlar yoki asponanite, hissiy xiralik asta-sekin o'sib boradi. Ushbu turdagi demensiya tomirlar jarayonining klinik jihatdan zararsizlanish jarayonida chap yarim sharning temporoparieto-okspital qismlarida (xususan, burchak girusining ishtirokida) yoki frontal lobda ishemik o'choqlarning paydo bo'lishi bilan rivojlanadi. tegishli arterial shoxlarning takrorlangan kichik emboliya natijasi. [1, 8, 23, 41].

Ba'zi bir patogenetik va etiologik omillarning ustunligiga qarab, tomirlar demensiyasining quyidagi turlari ajratiladi:

Ko'p infarktili demensiya. Bunga katta yoki o'rta kattalikdagi, asosan kortikal infarktlar sabab bo'ladi va asosan yirik tomirlarning tromboembolizmi natijasida paydo bo'ladi. Kasallikning oilaviy holatlari tasvirlangan.

Yagona yurak xurujlari tufayli demensiya. Demensiyaning ushbu shakli burchakli girus, frontal, temporal (gipokampus), parietal loblar, talamus (ikki tomonlama) kabi kortikal va subkortikal sohalarning kichik bitta infarktlari natijasida rivojlanadi.

So'nggi yillarda qon tomir demensiyani tashxislashning umumiy tamoyillari ishlab chiqildi, ular ruhiy kasalliklarning asosiy tasniflarida (XKT -10 va DSM-IV) ham, ilmiy tadqiqotlar uchun tavsiya etilgan tomirlar demensiyaning xalqaro diagnostik mezonlarida ham o'z aksini topgan (ADDTC1 va NINDS-AIREN2). Ushbu printsiplarga ko'ra, qon tomir demensiya tashxisini qo'yishda (uning ichida tasniflash tizimidan qat'i nazar) demensiya, qon tomirlari miyasining shikastlanishini isbotlash va ular orasidagi vaqtinchalik aloqani aniqlash talab qilinadi.

Demensiyaning mavjudligi bemorda bezovtalangan ong belgilari bo'lmagan taqdirda doimiy mnestik-intellektual pasayish holati bilan tasdiqlanadi va shu darajada ifodalanadiki, u bemorning yoshiga mos keladigan kundalik hayotda va jamiyatda professional va maishiy moslashuvga xalaqit beradi. . Shuni yodda tutish kerakki, demensiyani aniqlash uchun bemorda xotira buzilishlari mavjudligiga oid ko'rsatmalar

etarli emas, garchi ular ko'pincha demensiyaning qon tomir shaklining etakchi belgisidir. Kognitiv etishmovchilikning kamida 1-2 belgisi bo'lishi kerak: mulohazaning pasayishi, tanqidning pasayishi, diqqat yoki nutqning buzilishi, vizual-mekansal yoki ijro funktsiyalari, motorni boshqarish va praksis. Nerv-psixologik tadqiqotlar, shuningdek, Volshteynga ko'ra ruhiy holatni mini-tadqiq qilish maqsadga muvofiqdir. Shuni yodda tutish kerakki, qon tomirlari demensiyasi ko'pincha yuqori kortikal funktsiyalarning notekis lezyonlari bilan ajralib turadi, ularning ba'zilari buzilgan, boshqalari esa nisbatan buzilmagan, shuningdek subkortikal disfunktsiya belgilari (psixomotor sustkashlik, perseveratsiya, almashtirish qiyinligi) diqqat). Agar mnestik-intellektual sohani yuzaki baholashga to'sqinlik qiladigan qo'pol apatik kasalliklar mavjud bo'lsa, demensiya tashxisidan saqlanish kerak. [5, 25].

Miyaning qon tomir lezyonlari mavjudligini quyidagilar isbotlaydilar: a) klinik ma'lumot, masalan, o'tkir yoki o'tkinchi serebrovaskulyar baxtsiz hodisalar va rivojlangan nevrologik kasalliklar (gemiparez, yuz nervining pastki qismining kuchsizligi, gemianopsiya, Babinskiy simptomi, dizartriya). Qon tomirlari demensiyasining mavjudligi erta yurishning buzilishi (apraksik-ataktik yoki parkinsoniyalik), takroriy o'z-o'zidan tushish, hissiy tutmaslik bilan psevdobulbar sindromi, zo'ravonlik bilan yig'lash va kulish, siydikni nazorat qilishning etishmasligi kabi belgilar bilan ko'rsatilishi mumkin; b) miya yarim korteksida yoki subkortikal mintaqada bitta yoki bir nechta katta yoki o'rta infarktlar yoki subkortikal mintaqada yoki oq materiyada ko'plab lakunar infarktlar mavjudligini ko'rsatuvchi neyroimaging usullari (KT / MRT) ma'lumotlariga asoslanadi. frontal mintaqalar yoki juda keng tarqalgan (maydonning kamida 4 qismi) subkortikal oq materiyaning zichligini pasayishi (leykoararioz). Tomogrammada miyada qon tomirlari shikastlanishining yo'qligi demensiyasining tomirlar etiologiyasiga qarshi dalolat beradi. [2, 3, 10, 11, 21].

Shuni ta'kidlash kerakki, keksa yoshdagi arterial gipertenziya yoki gipotenziya kabi omillar, shuningdek miya tomirlari patologiyasi (ateroskleroz) (KT, doppler va reoensefalografiya natijalari asosida, poydevorni tekshirish) dalil bo'lishi, miyaga qon tomir destruktiv zarar etkazishi mumkin emas, chunki ular faqat bunday zararlanishni rivojlanish xavfini oshiruvchi omillar bo'lib xizmat qiladi, ammo o'zlari buni ko'rsatmaydi. Bundan tashqari, serebrovaskulyar shikoyatlar deb ataladigan kompleks (bosh aylanishi, bosh og'rig'i, senkop epizodlari) demensiyaning qon tomir genezisining asosiy dalili bo'lib xizmat qila olmaydi. Miyaning qon tomir zararlanishining kompyuter tomografik ko'rsatkichlari faqat klinik ma'lumotlar bilan birgalikda muhimdir. Bu, ayniqsa, leykoariozga taalluqlidir, bu ko'plab miya kasalliklarida, shu jumladan demensiya bilan kechadigan kasalliklarda uchraydi.

Demensiyaning miya tomirlari shikastlanishi bilan aloqasi uning qon tomiridan keyin yoki vaqtinchalik serebrovaskulyar falokatlardan so'ng rivojlanishi bilan,

takroriy serebrovaskulyar baxtsiz hodisalarsiz nisbiy stabillashishi bilan, shuningdek demensiyaning psixopatologik va neyropsikopatologik tuzilishining qon tomirlarining lokalizatsiyasi bilan mos kelishi bilan tasdiqlanadi. Miyaning shikastlanishi, masalan, frontal mintaqada ishemik o'choqlarning joylashuvi bilan demensiyaning psevdoparalitik varianti, subkortikal mintaqada ishemik o'choqli torpidli variant va boshqalar. KT / MRT usullari bilan miyaning shikastlanishi, shuningdek, uning qon tomir xususiyatini yuqori ehtimollik bilan ko'rsatadi. [22, 25]

Shu bilan birga, demensiya diagnostikasining zamonaviy talablariga binoan, ayniqsa ilmiy tadqiqotlarda uning tashxisini faqat otopsi ma'lumotlari, shu jumladan miyani gistologik tekshiruvi bilan tekshirish asosida aniq deb hisoblash mumkin. Ushbu ma'lumotlarsiz, hatto barcha ko'rsatilgan mezonlarning mavjudligida ham, biz faqat "ehtimol" qon tomir demensiya haqida gapirishimiz mumkin. Xuddi shu holatlarda, klinik va instrumental tadqiqotlar ma'lumotlari asosida boshqa (qon tomir bo'lmagan) omil chiqarib tashlanmasa, qon tomirlarining "mumkin" demensiyai bildiriladi.

XULOSA

Turli yillardagi tadqiqotlar natijalarini tahlil qilib, gipertoniya bilan og'rikan bemorlarda kognitiv buzilishlar muammosi faqat bir nechta asarlarda keltirilgan degan xulosaga kelish mumkin.

Shu bilan birga, muammoning ko'plab klinik va terapevtik jihatlari yaxshi tushunilmagan bo'lib qolmoqda, natijada ushbu bemorlarni davolash va reabilitatsiya qilishda yagona tizimli yondashuv mavjud emas. Yuqoridagi tadqiqotlar asosida tadqiqotning tanlangan yo'nalishi hozirgi vaqtda psixiatriya fanida va amaliyotida ustuvor ahamiyatga ega.

Ushbu bosqichda neyроprotektiv dorilarni qo'llash bemorlarning qaram bo'lmasli va mustaqilligini maksimal darajada uzaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Думнова К.А. Формирование модульной программы оказания биопсихосоциальной помощи больным с деменцией / К.А. Думнова, А.Г. Сукасян // Тезисы научно-практической конференции. Научное наследование Б.А. Лебедева. - СПб. - 2015. - С. 80-82.

2. Калын Я.Б. Фармакоэкономические аспекты болезни Альцгеймера / Я.Б. Калын, С.И. Гаврилова, Н.М. Михайлова // Современная терапия в психиатрии и неврологии. - 2014. -№ 2. - С. 10-14.

3. Колыхалов И.В. Роль современной патогенетической терапии болезни Альцгеймера в улучшении качества жизни больного и его семьи / И.В. Колыхалов, Г.А. Рассадина // XVI съезд психиатров России. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психиатрия на

этапах реформ: проблемы и перспективы», 23-26 сентября 2015 года, г. Казань. - тезисы под общей редакцией Н.Г. Незнанова. — СПб.: Альта Астра. - 2015. - С. 158.

4. Куташов В.А. Комплаентность и качество терапии болезни Альцгеймера при приеме Мемантала / В.А. Куташов, А.С. Самсонов // РМЖ. - 2014. - № 22. - С. 1603-1605.

5. Лаукс Г. Психиатрия и психотерапия / Г. Лаукс, Х-Ю Мёллер // Справочник. - 3-е изд. - М.: «МЕДпресс-информ». - 2012. - 510с.

6. Левин О.С. Алгоритмы диагностики и лечения деменции / О.С. Левин. - 5-е изд.- М.: МЕДпресс-информ, 2012. - 192 с.:ил.

7. Селезнева Н.Д. Психические нарушения когнитивного и некогнитивного спектра у родственников 1 -й линии родства пациентов с болезнью Альцгеймера и АРОЕ генотип / Н.Д. Селезнева, И.Ф. Роцина // XVI съезд психиатров России. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Психиатрия на этапах реформ: проблемы и перспективы», 23-26 сентября 2015 года, г. Казань. - тезисы под общей редакцией Н.Г. Незнанова. — СПб.: Альта Астра. - 2015. - С. 162-3.

8. Семке А.В. Судебно-психиатрическая экспертиза поздних деменций / А.В. Семке, А.П. Сиденкова, М.В. Жмудь, Б.Е. Потемкин // Сибирский вестник психиатрии и наркологии. - 2010. - № 4 (61). - С. 48-50.

10. Фёрстл Х. Деменция: Иллюстрированное руководство. - 2-е изд. / Х. Фёрстл, А. Мелике, К. Вайхель. - Москва.: МЕДпресс-информ, 2012. - 111с.

11. Griffin E.W. Cyclooxygenase-1-dependent prostaglandins mediate susceptibility to systemic inflammation-induced acute cognitive dysfunction / E.W. Griffin, D.T. Skelly, C.L. Murray, C. Cunningham // - J. Neurosci. - 2013. - Vol. 33 (38). - P. 15248-58.

12. Kolanowski A.M. Alzheimer's Association International Conference 2013 Delirium superimposed on dementia: Some preliminary findings / A.M. Kolanowski, D.M. Fick P. Mulhal, A. Yevchak, N. Hill // Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. - 2013. - Vol. 9 (4). - P. 310.

13. Morandi A. Tools to detect delirium superimposed on dementia: a systematic review / A. Morandi, J. McCurley, E.E. Vasilevskis et. al. // J Am Geriatr Soc. - 2012. - Vol. 60 (11). - P. 2005-13.

14. Morley J.E. Alzheimer's Disease: Future Treatments / J.A. Morley // Journal of the American Medical Directors Association. - 2011. - Vol. 12. - Issue 1. - P. 1-7.

15. O'Keeffe E. Orientation to time as a guide to the presence and severity of cognitive impairment in older hospital patients / E. O'Keeffe, O. Mukhtar, S.T. O'Keeffe // J. Neurol. Neurosurg. Psychiatr. - 2011. - Vol. 82 (5). - P. 500-4.

16. Rockwood K. Alzheimer's Association International Conference 2013 Detection of distinct neuropsychiatric symptom clusters at early- versus late-stages of Alzheimer's disease / K. Rockwood, A. Mitnitski, M. Richard et. al. // *Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association*. - 2013. - Vol. 9 (4). - P. 664-665.

17. Royden J. H. *Netter's Neurology* / J.H. Royden, J. Srinivasan, G.J. Allam, R.A. Baker // Second Edition. - 2012. - Vol. 18. - P. 219-243.

18. Shulze J. Impact of safety warnings on antipsychotic prescriptions in dementia: Nothing has changed but the years and the substances / J. Shulze, H. Van den Busche, G. Glaeske, H. Kaduszkiewicz, B. Wiese, F. Hoffman // *European Neuropsychopharmacology*. - 2013. - Vol. 23 (9). - P. 1034-1042.

19. Squelard G.P. Neuropsychiatric Inventory data in a Belgian sample of elderly persons with and without dementia / G.P. Squelard, P.A. Missotten, L. Paquay et. al. // *Clin Interv Aging*. - 2012. - Vol. 7. - P. 423-430.

20. Tay L. Alzheimer's Association International Conference 2012 Potential for functional recovery following delirium in older adults with dementia: Impact of a multi-component delirium Management program / Tay L., Peng Chew Mark Chan, Mei Sian Chong // *Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association*. - 2012.

21. Tay L. Alzheimer's Association International Conference 2012 Potential for functional recovery following delirium in older adults with dementia: Impact of a multi-component delirium Management program / Tay L., Peng Chew Mark Chan, Mei Sian Chong // *Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association*. - 2012.

- Vol. 8 (4). - P. 566-567.

22. Tsai M.C. Comparison of consecutive periods of 1-, 2-, and 3-year mortality of geriatric inpatients with delirium, dementia, and depression in a consultation-liaison service / M.C. Tsai, S.Y. Chou, C.S. Tsai, T.H. Hung, J.A. Su // *Int J Psychiatry Med*. - 2013. - Vol. 45 (10). - P. 45-57.

23. Ueno A. Alzheimer's Association International Conference 2012 Delusions of theft in patients with dementia / A. Ueno, T. Hamano, H. Tsutsui et. al. // *Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association*. - 2012. - Vol. 8 (4). - P. 378.

24. Umphred D.A. *Umphred's Neurological Rehabilitation* / D.A. Umphred, G.U. Burton, R.T. Lazaro, M.L. Roller // Sixth edition. - 2013. - Vol 27. - P. 835-862.

25. Umphred D.A. *Umphred's Neurological Rehabilitation* / D.A. Umphred, G.U. Burton, R.T. Lazaro, M.L. Roller // Sixth edition. - 2013. - Vol 27. - P. 835-862.